

MANIFESTACIONES ORALES EN NIÑOS CON ANEMIA EN ETAPA PRE-ESCOLAR QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE ACOMAYO, ICA-PERÚ

Juana Rosa La Rosa Zapata, Cecilia Guiliana Solano Garcia, Gladys Rosario Huamán Espinoza

Facultad de Odontología. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga".
juana.larosa@unica.edu.pe

Países en vías de desarrollo como el nuestro, los escolares están afectados en un 53% y los preescolares 42%, en deficiencia de hierro, principales problemas de salud pública en el Perú. El centro de salud de Acomayo, centraliza parte sur del distrito de Parcona, considerada una zona urbano marginal, y se ve muchas característica y rasgos de niños desnutridos. El objetivo de este estudio fue conocer las manifestaciones orales en niños con anemia en etapa preescolar, que acuden al Centro de Salud de Acomayo-Ica-2019. El presente trabajo se realizó en 32 niños pre escolar que acudieron a la posta de Acomayo en el año 2020 diagnosticados con anemia la muestra debió ser 64 niños, pero por efecto de la pandemia solo acudieron 32 niños, entre los meses de julio a diciembre, en estudio descriptivo longitudinal, observacional, cuyas edades estaban entre 3 a 5 años. Los resultados arrojaron que la más alta presencia de anemia lo presentaron los niños de 4 años (15) con 46.9 %, seguido de los niños de 3 años (10) con un 31.3% y los niños de 5 años (7) con un 21.9%. En cuanto a las manifestaciones orales que se presentaron fue la más saltante fue la caries simple en un 53.1%, luego la presencia de pailas atrofiadas en un 28%, seguido de queilitis en un 15.6% y por último presencia de caries compuesta en 1 solo niños con un 3.1%. Se concluye que, la presencia de anemia en preescolares presenta manifestaciones orales no solo de caries simple sino también oras lesiones como la presencia de queilitis y papilas atrofiadas.

Palabras claves: manifestaciones orales – niños – anemia

DOI: 10.5281/zenodo.5758977